

Diagnóstico sobre aplicación Enfoque por competencias: caso lengua y matemática

Diagnosis on the Application of the Competency-Based Approach: Case of Spanish and Mathematics

Ana Cristina Bolívar-Orellana¹

José Miguel Suero-Rico²

Resumen

La presente investigación se origina de la inquietud de conocer cómo se está implementando el nuevo diseño curricular en las instituciones educativas de República Dominicana. Para ello, se estableció realizar un diagnóstico en una escuela de la provincia de San Juan de la Maguana, específicamente en las asignaturas de Lengua Española y Matemáticas, desde la voz de sus docentes protagonistas. Metodológicamente, este estudio se inscribe como una investigación de campo que contó con la participación de nueve docentes y tres coordinadores pedagógicos. Las técnicas que se utilizaron en el proceso fueron la observación, la entrevista y un grupo focal; a través de los instrumentos: diario descriptivo y guión de preguntas. El proceso permitió evidenciar que la implementación del enfoque por parte de los docentes ha representado todo un reto y que, aunque poseen el conocimiento teórico, aún no han podido incorporar la totalidad de los elementos del currículo por competencias.

Palabras clave: diseño curricular, competencias.

Abstract

The present research originates from the concern to know how the new curriculum design is being implemented in the educational institutions of the Dominican Republic. For this purpose, a diagnosis was established in a school in the province of San Juan de la Maguana, specifically in the subjects of Spanish Language and Mathematics, from the voice of their main teachers. Methodologically, this study is registered as a field research that counted with the participation of nine teachers and three pedagogical coordinators. The techniques used in the process were observation, interview and a focus group; through the instruments: descriptive journal and question script. The process showed that the implementation of the approach by teachers has been a challenge and that, although they have the theoretical knowledge, they have not yet been able to incorporate all the elements of the competency-based curriculum.

Keywords: curriculum design, competencies.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. <https://orcid.org/0000-0002-5245-0375>. anabolivar29@gmail.com

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. <https://orcid.org/0000-0002-1906-3517>. jsuerorico@gmail.com

1. Introducción

La implementación de diseños curriculares requiere de la aplicación de procesos de seguimiento a través de los cuales se valora el avance de los mismos, a fin de tomar correctivos si así fuese necesario. Al respecto, la UNESCO (2013) indica que «cuando se propone un nuevo currículo es importante formularse dos interrogantes: si ofrecerá beneficios significativos y si se podrá implementar exitosamente» (Estudios de viabilidad).

En tal sentido, toda la información que pueda recogerse desde la voz de los protagonistas del cambio curricular es importante para conocer sus avances, valorar beneficios, forma de implementación, requerimientos etc. En consideración a estos propósitos se plantea el siguiente estudio que tiene como objetivo diagnosticar la implementación del diseño curricular por competencias en la República Dominicana, en un colegio de la provincia de San Juan de la Maguana, específicamente en las asignaturas de Lengua Española y Matemáticas, desde la voz de sus docentes protagonistas.

2. Fundamentación teórica

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) define la competencia como la «capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos movilizándolo de forma integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores» (MINERD, 2016).

Algunos elementos de las competencias son: hacen énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, es decir, lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino la aplicación que se les dé a dichos conocimientos, existiendo una relación directa entre teoría y práctica; traspasan del plano de la actuación e implican compromiso, disposición de hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual y comprensión (Malpica, 1996; Segredo & Reyes, 2004; Tobón et. al., 2006).

Dada la trascendencia de la definición de competencia, las instituciones educativas están obligadas a replantearse la definición de formación a fin de poder implantar un enfoque por competencia. Con respecto esto, Méndez et al. (2015) establecen que los docentes tienen la tarea de llevar a la práctica los cambios educativos planteados por el legislador y estos cambios implican la participación activa de los miembros de la comunidad educativa en dinámicas de trabajo y compromiso. Asimismo afirman que, en general, los docentes dicen que incorporan las competencias en sus planificaciones; sin embargo, no se observan cambios metodológicos en sus prácticas y la implantación de cualquier elemento educativo innovador suele ser un proceso complejo, largo y costoso.

Por su parte, Andrade (2008) afirma que existen algunas dificultades que están presentes al momento de implementar el Enfoque por competencias y que se han categorizado.

- Aspecto metodológico: si no se indaga en el «cómo hacer», no se puede acceder al cambio.
- Aspectos prácticos: debe existir un cambio en la práctica de cada docente. Si el cambio no ocurre puede conducir a las conclusiones de que el enfoque por competencias no sea factible ni útil para su implementación.

- Aspectos de interiorización del enfoque: si el enfoque no es interiorizado, se queda simplemente en ideas sociológicas, epistemológicas y filosóficas las cuales son necesarias, pero aun sin camino para la acción.
- Aspecto teórico: las distintas posturas que existen respecto al concepto de competencia llevan a una interpretación individual.
- Aspecto formativo: Se hacen nuevos planteamientos desde la parte curricular, sin embargo, estos no son abordados en los procesos de formación del profesorado.

3. Metodología

Esta es una investigación de campo apoyada en las técnicas de la observación, la entrevista y un grupo focal a través de los instrumentos: diario descriptivo y guión de preguntas. En tal sentido, se pudo recabar información sobre recursos bibliográficos y didácticos, así como de procesos administrativos de parte de los coordinadores, además de obtener datos específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes que laboran en dicho colegio en las asignaturas en discusión.

Para ello, se realizó un proceso de observación del colegio en su biblioteca y aulas en general; luego se procedió a la realización y transcripción del grupo focal con las coordinadoras del colegio y este se codificó de la siguiente forma: (C1, C2, C3). Luego se realizaron las entrevistas a los docentes encargados de los cursos de lenguaje y matemática de la primera etapa del Segundo Ciclo (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7), y de docentes de los cursos de matemática del primero y segundo año de la segunda etapa (P8, P9), quienes en todo momento mostraron su disposición y su colaboración para la recolección de datos.

4. Resultados

En el caso particular de los docentes que administran el área de Lengua Española, tienen entre ocho y 22 años de servicio, todos egresados como profesores de Primaria con una formación general para todas las áreas como se corresponde este nivel de estudio en las universidades. Luego, la mayoría ha realizado estudios de postgrado o diplomados para formarse en el área de Lengua Española. Por otra parte, con relación a los docentes que ejercen en el área de matemática, no todos tomaron como formación inicial la carrera de Educación, sino que algunos tienen títulos universitarios de áreas afines y posteriormente decidieron ejercer y prepararse en la profesión docente. A partir de esto, se puede concluir que los docentes del área de Matemática, al igual que los docentes del área de Lengua, han mostrado su preocupación por formarse en el área disciplinaria. Todos cuentan con experiencia mínima de 2 años trabajando en las áreas respectivas y existe el interés por continuar fortaleciendo sus conocimientos.

En otro orden de ideas, según la visión de las coordinadoras, aunque las docentes en ejercicio poseen el conocimiento teórico e incluso han hecho talleres, aún no han podido entrar verdaderamente en la aplicación del currículo por competencias, ya que manifiestan que no saben cómo llevarlo a la práctica y aún puede existir alguna resistencia de parte de los

docentes para trabajar, según lo plantea el Enfoque por competencias. Situación que también indican se debe a que es algo nuevo que lleva un proceso de apropiación para cambiar lo que se venía haciendo por años.

En cuanto a este tema, las docentes tanto los de Lengua como Matemáticas hicieron mención a las palabras: «brusco», «lo asumo», «cambio», «domino un poco», «me gusta más», «a pesar de que es más largo y que hay que escribir mucho...», «es difícil», «es un cambio», «pero ha sido muy difícil para uno», «se me hace intenso», «la mayoría de los docentes lo que tenemos es mucho miedo para el cambio», «es mucho más abarcador». Se evidencia que la aplicación del Enfoque por competencias por parte de los docentes representa todo un reto, el cual están intentando asumir porque lo valoran de manera positiva.

Se puede decir que la recepción del enfoque atraviesa por un proceso de instrumentación normal, sobre lo cual Martínez et al. (2012) coinciden al afirmar que «el cambio de un diseño curricular tradicional a uno basado en competencias no es sencillo» (p. 88), pues como complementan los autores es un proceso que requiere mucho tiempo, por lo cual en algún momento pueden coexistir los dos enfoques: por competencias y de contenido, mientras se hace la transposición, adecuación, aceptación y aprehensión de los nuevos postulados. En tal sentido, lo importante es tener claros los cambios, el propósito, beneficios y la voluntad para cambiar. Entre los aspectos a considerar para hacer este cambio está la planificación para abordar la nueva forma de trabajo por parte de los docentes.

5. Conclusiones

Los docentes que están administrando las asignaturas de Lengua y Matemática no son especialistas de estas áreas, sino que la selección para su administración se realiza en atención a los diplomados, maestrías, experiencias que tengan y basados en las necesidades del centro. En general las docentes entrevistadas muestran interés en asumir el Enfoque por competencias. Lo visualizan como positivo y un cambio importante en la forma de dar clases, pero requieren más apoyo con la implementación.

En el proceso de consolidación intentan ayudarse entre los maestros que administran el mismo grado e indicaron las coordinadoras que ellas también apoyan este proceso a fin de que todos los maestros puedan superar las dificultades que puedan existir al respecto en acompañamientos y visitas informales a las aulas; no obstante, algunos maestros notificaron que no se hacían reuniones por lo que es necesario normar esta actividad.

Los docentes tienen sus horas para planificar, aunque al no poseer suficientes recursos didácticos y una conexión a Internet estable, fotocopiadora y tv se les dificulta desarrollar sus planificaciones en el centro educativo, terminando de planificar en sus hogares y no en la institución.

Los docentes están dispuestos a recibir formaciones que puedan adaptar a sus prácticas profesionales y que mejoren sus prácticas docentes.

6. Referencias bibliográficas

- Andrade, R. (2008). El Enfoque por competencias en educación. *Ide@s CONCYTEG*. 39(8), 53-64. <https://r.issu.edu.do/l?l=4852wD>
- Malpica, M. (1996). El punto de vista pedagógico. En A. Argüelles (Eds). *Competencia laboral y educación basada en normas de competencia*. México: Limusa.
- Martínez Alonso, G., Báez Villarreal, E., Garza Garza, J., Treviño Cubero, A., & Estrada Salazar, F. (2012). Implementación de un modelo de diseño curricular basado en competencias, en carreras de ingeniería. *Innovación Educativa*, 12(60), 87-103. <https://r.issu.edu.do/l?l=486jts>
- Méndez Alonso, D., Méndez Giménez, A., Fernández-Río, Francisco J. (2015). Análisis y valoración del proceso de incorporación de las competencias Básicas en Educación Primaria. *Revista de Investigación Educativa*, 33(1), 233-246. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.33.1.183841>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2016). *Diseño Curricular Nivel Primario Segundo Ciclo (4.º, 5.º, 6.º)*. Santo Domingo: Ministerio de Educación.
- Segredo, A., & Reyes, D. (2004). Diseño Curricular por competencias. Escuela Nacional de Salud Pública. *Correo Científico Médico de Holguín*, 8(3). 1-8. <https://r.issu.edu.do/l?l=487wsw>
- Tobón, S., Rial, A., García, J., & Carretero, M. (2006). *Competencias, calidad y educación superior*. Colombia: Alma Mater Magisterio.
- UNESCO (2013). *Herramientas de formación para el desarrollo curricular: una caja de recursos*. UNESCO/IBE/2013/OP/CD/01. Suiza: Oficina Internacional de Educación.